

Presentación Editorial. Vol. 13, núm. 25

Interpretación de nuevas racionalidades que trascienden el mundo subjetivo

Arámbulo, Elizabeth

Correo: lizarambulo@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3644-5231>

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt –Venezuela

"La naturaleza no obra de manera lineal, sino que avanza a través de saltos, crisis y transformaciones. La dialéctica es el método que nos permite entender estos procesos de cambio y desarrollo".

Friedrich Engels, *Dialéctica de la naturaleza* (1873).

La dialéctica, como método de comprensión del cambio y desarrollo, nos permite interpretar los procesos sociales y políticos como fenómenos en constante transformación, determinados por coyunturas y contextos históricos específicos. Desde esta óptica, el mundo subjetivo trasciende lo paradigmático y lo controversial, manifestándose como un proceso dinámico que se articula con la memoria colectiva de los pueblos. Tal como lo expresa Eduardo Galeano en *Las venas abiertas de América Latina* (1971), "la memoria colectiva se convierte en un elemento fundamental para entender el presente y para la lucha por un futuro más justo".

En este número, *Perspectivas* reúne una serie de contribuciones que invitan a reflexionar sobre la construcción de nuevas racionalidades en el pensamiento latinoamericano, explorando cómo estas pueden trascender las estructuras subjetivas e históricas que han moldeado nuestra región.

Los artículos que conforman esta edición abordan temas de relevancia actual en diversas disciplinas:

- **Daniel José Peña Rodríguez**, en *Innovación curricular y aprendizaje activo: el rol de la multimodalidad en la educación contemporánea*, analiza cómo la educación multimodal puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje en contextos diversos. A través de una metodología cualitativa basada en

estudio de caso, el autor examina cómo esta estrategia fortalece el acceso equitativo a la educación, promoviendo la inclusión y el desarrollo de nuevas competencias en los estudiantes.

- **Ricardo Salas**, en *La supervisión educativa como gerencia postconvencional: un enfoque heterárquico y autotélico*, plantea nuevas perspectivas sobre la gestión escolar en zonas rurales, destacando la necesidad de promover la participación activa en la toma de decisiones y el establecimiento de modelos de administración educativa más integrales y justos.
- **Juan Pablo Cuenca Finol y Tomás Avelino Silva Montilla**, en *Liderazgo transformacional y pensamiento complejo: perspectivas en las ciencias administrativas*, examinan cómo el liderazgo transformacional, en combinación con el pensamiento complejo, facilita la toma de decisiones estratégicas en contextos dinámicos. La investigación resalta la importancia de estos enfoques en la innovación organizacional y la resiliencia institucional.
- **Eglée Carolina Ramírez Fuenmayor**, en *El liderazgo estratégico: claves para la transformación de la educación contemporánea*, destaca el pensamiento sistémico como herramienta clave para abordar los desafíos actuales en la educación, enfatizando la importancia de la planificación estratégica en la gestión educativa.

En la sección de ensayos, los autores proponen discusiones críticas sobre diversas corrientes del pensamiento latinoamericano:

- **Adrián Tendler**, en *Filosofía de la liberación: razón, orden y caos*, explora los aportes de Franz Hinkelammert sobre la irracionalidad de la razón capitalista y la ética propuesta por Enrique Dussel, estableciendo conexiones con los discursos contemporáneos en torno a la utopía y la política.
- **Melvin Arnoldo Beltetón Morales**, en *El marxismo guatemalteco: la singularidad de un marxismo latinoamericano atravesado por el "Debate Étnico"*, analiza la relación entre marxismo y movimientos sociales en Guatemala, identificando cómo los conflictos históricos han moldeado su singularidad dentro del pensamiento latinoamericano.
- **Stefano Giordan Cordano Guevara**, en *El marxismo latinoamericano de Mariátegui: más allá de la dóxa*, examina la influencia del marxismo-leninismo en el pensamiento de José Carlos Mariátegui, diferenciando las lecturas ortodoxas y heterodoxas de su obra.
- **Juan Bautista Pino Pardo**, en *La resistencia mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco y la lucha decolonial*, reflexiona sobre la lucha de los pueblos indígenas en el sur de Chile, utilizando los postulados de Frantz Fanon sobre decolonialidad para analizar los procesos de resistencia.

- **Rodrigo Gimeno**, en *El opresor en el oprimido*, presenta una crítica del proceso colonizador en América Latina a través del pensamiento de Paulo Freire, subrayando la importancia de nuevas estrategias educativas que promuevan la emancipación en el Sur Global.
- **Manuel Antonio Silva de la Rosa**, en *La eco-espiritualidad como sentido gestante de la vida comunitaria desde la raíz Latinoamericana y del Caribe*, aborda la eco-espiritualidad como una categoría fundamental para la construcción del tejido social, destacando su relevancia en la identidad cultural y la sostenibilidad comunitaria.

Consideraciones finales

Este número de *Perspectivas* se erige como un espacio de reflexión y debate sobre las nuevas racionalidades que atraviesan el pensamiento latinoamericano, permitiendo vislumbrar la manera en que los procesos históricos, educativos, filosóficos y políticos se interconectan en la configuración de nuestras sociedades.

A través de los artículos y ensayos aquí presentados, se abordan temas esenciales como la educación multimodal, el liderazgo transformacional, la decolonialidad y las luchas de los pueblos latinoamericanos, todos atravesados por una búsqueda común: la construcción de nuevos paradigmas que desafíen las estructuras tradicionales de conocimiento y poder.

Se evidencia, además, la necesidad de seguir explorando las tensiones entre el pensamiento crítico y las condiciones materiales que lo moldean, apostando por una mirada integral que combine la reflexión teórica con propuestas aplicables a la realidad social. En este sentido, la interdisciplinariedad y la apuesta por nuevas epistemologías emergen como elementos clave para la comprensión de nuestras realidades.

Desde *Perspectivas*, invitamos a nuestros lectores a sumergirse en estas reflexiones, contribuyendo al debate sobre las múltiples racionalidades que dan forma a América Latina. Sólo a través del análisis crítico y el compromiso con la transformación podremos avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y conscientes de su historia.

Elizabeth Arámbulo

Directora de la Revista *Perspectivas*